

2016 [Electronic resource]. – www.fca.org.uk/publication/feedback/fs-16-04.pdf. – (Дата обращения: 18.05.2022).

7. Innovative technology in financial supervision (suptech) – the experience of early users. FSI Insights on policy implementation No 9 / By Dirk Broeders and Jermy Prenio. July 2018 [Electronic resource]. – <https://www.bis.org/fsi/publ/insights9.htm>. – (Дата обращения: 18.05.2022).

8. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>. – (Дата обращения: 18.05.2022).

УДК 332.14

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

САЛИТА С.В.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
«Финансы и кредит»**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;**

ГОЛУБЦОВА О.А.,

**старший преподаватель кафедры «Финансы и
кредит»**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены особенности формирования организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона, как динамической системы взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, которая, получая ресурсы и информацию с внешней и внутренней среды, влияет на них с использованием определенных принципов, «навыков» и «опыта» и направлена на обеспечение сбалансированности и равновесия в получении экономических, социальных и экологических результатов в зависимости от стратегических целей

региона и устойчивого развития. Рассмотрены роль и направления деятельности координационного центра по устойчивому сбалансированному развитию региона. Представлены мотивационные механизмы реализации концепции устойчивого развития региональной среды для бизнеса и населения региона.

Ключевые слова: развитие, устойчивое развитие, организационно-экономический механизм, регион, сбалансированное развитие

FEATURES OF THE FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION

**SALITA S.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
the Department of Finance and Credit
SEI HPE «Lugansk State
University named after Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic;**

**GOLUBTSOVA O.A.,
senior lecturer of the department «Finance and
Credit»
SEI HPE «Lugansk State
University named after Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The article considers the features of the formation of the organizational and economic mechanism of sustainable balanced development of the region as a dynamic system of interrelated and interdependent elements, which, receiving resources and information from the external and internal environment, influences them using certain principles, "skills" and "experience" and is aimed at ensuring balance and equilibrium in obtaining economic, social and environmental outcomes depending on the strategic goals of the region and sustainable development. The role and activities of the coordination center for sustainable balanced development of the region have been considered. Motivational mechanisms for the implementation of the concept of sustainable development of the regional environment for business and the population of the region have been presented.

Keywords: development, sustainable development, organizational and economic mechanism, region, balanced development

Постановка задачи. Эффективная интеграция Луганской Народной Республики в экономическую систему России зависит от реализации эффективных экономических реформ, обеспечивающих устойчивое развитие. Изучение опыта развитых стран в этой сфере показывает, что страны, разрабатывающие стратегии развития в

соответствии с современными требованиями, обеспечивающие ее реализацию и поэтапно проводящие соответствующие реформы, добиваются устойчивого развития. В Луганской Народной Республике также разрабатываются и реализуются программы и стратегии в приоритетных областях экономики. Учитывая важность обеспечения постепенного развития Республики, формирование организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития станет новым и решающим этапом экономического развития региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теоретических, методических и практических вопросов устойчивого сбалансированного развития региона посвятили значительное внимание такие исследователи, как И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, В.И. Вернадский, В.Н. Василенко, О.Г. Гранберг, В.М. Геец, А.П. Геврасёва, И.В. Данилова, Г. Дейли, И.П. Заика, Т.С. Максимова, В.В. Максимов, В.Н. Тисунова, У.А. Мадрахимов, Л.Г. Мельник, В.В. Кистанов, Н.А. Рязанцева, Н.Д. Свиридова, Т.Н. Тополева, М.В. Копылов, Б.А. Хейфец и др.

Актуальность. Углубление экономического кризиса заставляет искать такие пути развития отечественной экономики, которые учитывали бы экономические, социальные, экологические и энергетические интересы общества и ставили их в ряд основных приоритетов. Предпосылкой разрешения противоречий между экономическим ростом и сохранением состояния окружающей среды является развитие экономической деятельности с учетом экологических императивов. В связи с этим все большее значение приобретает поиск и реализация направлений развития, поддерживающих баланс социальных, экономических и экологических интересов общества в целом. Для этого нужно сформировать соответствующий организационно-экономический механизм устойчивого сбалансированного развития региона.

Цель статьи: обоснование теоретико-методологических основ построения организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона.

Изложение основного материала исследования. Процесс формирования устойчивости сбалансированного развития региона предполагает разработку решений, направленных на улучшение благосостояния людей, которые не приводят к ухудшению состояния окружающей среды или ущемлению благополучия

других людей. Составляющие устойчивого развития должны быть согласованы между собой и рассматриваться совместно и сбалансированно, в том числе в рамках единого организационно-экономического механизма. В специальной экономической литературе существуют разные взгляды на определение организационно-экономического механизма любого направления. В большинстве своем он рассматривается как система методов, способов и приемов формирования и регулирования отношений объектов с внутренней и внешней средой.

Учитывая проведенный анализ подходов, организационно-экономический механизм устойчивого сбалансированного развития региона представляет собой организационно упорядоченную систему взаимосвязанного функционирования социальных, экологических и экономических явлений, основанную на институциональной устойчивости и эффективном управлении, направленную на достижение целей, устойчивого экономического роста и повышение конкурентоспособности.

Организационно-экономический механизм устойчивого сбалансированного развития региона необходимо рассматривать как динамическую систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, которая, получая ресурсы и информацию с внешней и внутренней среды, влияет на них с использованием определенных принципов, «навыков» и «опыта» и направлена на обеспечение сбалансированности и равновесия в получении экономических, социальных и экологических результатов в зависимости от стратегических целей региона и устойчивого развития.

Весомую роль в повышении результативности устойчивого сбалансированного развития региона, безусловно, играет построение организационно-экономического механизма. Его определяют выбранные стратегические ориентации и желаемые параметры функционирования региона. Организационно-экономический механизм устойчивого сбалансированного развития региона представлен на рис. 1.

Стратегическая ориентированность построения организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона заключается в синергетическом эффекте, широком внедрении инноваций в производственные и логистические процессы, гармонизации взаимодействий функциональных subsystem, повышении уровня

результативности, генерировании дополнительных конкурентных преимуществ для бизнеса региона. На перспективу в процессе модернизации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона его subsystemы могут изменяться.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм устойчивого сбалансированного развития региона

В то же время важно обеспечить координацию взаимодействий всех subsystemов механизма на разных уровнях, что играет важную роль в реализации различных государственных проектов и программ как по отдельным отраслям, так и по функционированию региона в целом. Построение организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона основывается на определении стратегических ориентиров и проблемных задач, влияющих на оценку уровня ее результативности. Основным звеном модели является координационный центр по устойчивому сбалансированному развитию региона, в состав которого должны входить

представители основных групп субъектов региона: должностные лица республиканских органов власти и местного самоуправления, представители субъектов предпринимательской деятельности региона и общественных организаций и др.

Формирование координационного центра по устойчивому сбалансированному развитию региона отвечает условиям выполнения ключевого принципа учета интересов и нахождения компромисса между различными сферами экономики. Реализация устойчивого сбалансированного развития региона предполагает разработку сценариев устойчивого развития.

Для определения перспективных сценариев достижения устойчивого развития необходимо количественно оценить устойчивое развитие региона и уровень угроз и «узких» мест экономической системы.

Стратегическое видение устойчивого развития предполагает сначала определение: на каком расстоянии от устойчивого сбалансированного развития находится индекс устойчивого развития региона (текущая стратегическая позиция региона), а также его составляющие (экономическая, социальная, экологическая и энергетическая), определение стратегических целей, обуславливающих желаемые сценарии устойчивого сбалансированного развития, а затем применение теоретических подходов к обоснованию стратегических ориентиров достижения сценариев устойчивого сбалансированного развития.

Логика реализации предложенного организационно-экономического механизма базируется на том, что территориальные органы власти заинтересованы в эффективной работе всех предприятий региона, независимо от формы собственности, а последние должны иметь отдачу от комплексности развития. Механизм обуславливает обновленную систему управления устойчивым развитием путем формирования такой целевой структуры, как межведомственный орган по реализации стратегии устойчивого сбалансированного развития, в приоритетный функционал которого будет входить обеспечение консолидации усилий всех уровней управления, государственного и частного сектора, а также общественности, осуществление контроля за реализацией стратегии устойчивого развития. Поэтому для реализации принципов согласованности и регламентации, а также эффективного управления должны выполняться условия

оптимального разграничения полномочий между центром и органами местного самоуправления.

В механизм могут быть включены новые вертикальные, горизонтальные, сетевые или инфраструктурные образования, которые будут способствовать гармонизации новых взаимосвязей, проявляющихся между функциональными подсистемами, но главное, чтобы механизм демонстрировал реальное состояние и результаты устойчивого сбалансированного развития региона независимо от уровня адаптивности и интегрированности каждого составного элемента. Это будет обеспечиваться когнитивно-эвентуальным подходом к модернизации механизма, с помощью которого выявляются и оцениваются изменения стратегических альтернатив, возможностей, потенциала и результаты их использования.

Сбалансированное развитие региона возможно при условии инновационной направленности экономики, когда именно технологические и управленческие инновации наряду с учетом специфических особенностей региона и менталитета населения формируют базу для решения экономических, социальных, экологических и энергетических проблем в регионе. Именно поэтому крайне важно уделить внимание институциональному обеспечению реализации предложенного механизма.

Под институциональным обеспечением организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития ЛНР понимаем целенаправленное систематическое воздействие государственных органов власти на все сферы жизнедеятельности Республики с целью обеспечения высоких социальных, экономических и экологических стандартов жизни населения.

Институциональное обеспечение стимулирования устойчивого сбалансированного развития региона предполагает разработку институциональных мероприятий и индикаторов институциональных аспектов устойчивого развития:

программирование и планирование политики, с формированием инструментов стимулирования устойчивого развития региона как для общественного, так и частного секторов;

информационное обеспечение;

усиление роли основных групп населения в достижении устойчивого развития региона.

При этом целью использования институциональных инструментов в регионе является привлечение дополнительных ресурсов, необходимых для реализации, генерируемых внутри программ и проектов в контексте достижения устойчивого сбалансированного развития в социальной, экономической, экологической и энергетической сферах, обеспечивая тем самым противодействие внутренним и внешним угрозам.

Основные институциональные преобразования, направленные на стимулирование устойчивого развития региона, должны быть связаны с совершенствованием налоговой, бюджетной, инвестиционно-инновационной политики ресурсо- и энергосбережения, внедрением экологической техники и технологий. К актуальным институциональным инструментам стимулирования устойчивого сбалансированного развития региона, например, можно отнести государственный заказ на высокоэффективные в экологическом и социальном плане региональные проекты и технологии, а также трансграничное региональное сотрудничество в социальной, экономической, экологической и энергетической сферах для достижения устойчивого развития.

Исходя из возможностей и особенностей имеющихся статистических данных региона, а также минимума количества показателей, для анализа и оценки устойчивого сбалансированного развития регионов на третьем этапе, формируется набор коэффициентов, характеризующих важнейшие направления и объективно оценивающих социальную, экономическую, экологическую и энергетическую сферы.

В основе реализации организационно-экономического механизма лежат такие направления, как:

1. Разработка образовательных программ устойчивого регионального развития для государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей предприятий, организаций и учреждений региона.

Цель таких программ – повышение возможности государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей предприятий, организаций и учреждений региона анализировать, формировать и реализовывать публичную политику устойчивого развития территорий через развитие эффективного многоуровневого управления на основе

партнерского взаимодействия для достижения целей устойчивого развития региона.

В результате прохождения таких программ участники получают следующие результаты:

- повышение осведомленности о сферах сбалансированного развития, глобальных тенденциях и мировых практиках внедрения сбалансированного устойчивого развития;

- понимание особенностей институционального обеспечения достижения целей сбалансированного развития на республиканском, региональном и местном уровне;

- понимание практических аспектов разработки и реализации эффективной публичной политики сбалансированного развития территорий, мониторинга и оценки результатов;

- новое видение развития партнерских отношений и формирование сообщества вокруг общих для него целей и интересов;

- компетентность и уверенность при принятии управленческих решений, способствующих скорейшему и эффективному достижению целей сбалансированного развития Республики у каждого на своем уровне.

2. Формирование мотивационных механизмов к достижению целей обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона у персонала предприятий, организаций и учреждений региона. На сегодняшний день удачно подобранный персонал и не просто персонал, а каждый работник отдельно незаменим. Если регион в условиях внешних вызовов и угроз, а также высокой конкуренции хочет достичь целей устойчивого сбалансированного развития, необходимо не допустить распыленности в мотивировании персонала. По нашему мнению, залог успеха в данном случае будет заключаться в разработке такой стратегии управления, при которой действия персонала предприятий, организаций и учреждений региона и внутренняя структура будут максимально соответствовать внешним условиям. Для этого должен разрабатываться такой мотивационный механизм, отвечающий системе стратегического управления в целом.

3. Разработка и реализация мотивационных механизмов реализации концепции устойчивого развития региональной среды для населения региона. Проведя анализ основных теорий мотивации и выяснив их взаимосвязь со стимулированием

устойчивого сбалансированного развития региона, предложено теорию стимулирования устойчивого сбалансированного развития региона, включающую мотивационный механизм. Прежде всего необходимо отметить, что стимулирование осуществляется в формате цепочки «потребность региона – цель региона» для удовлетворения потребностей региона в экономической, социальной, экологической и энергетических сферах. Субъекты управления активно взаимодействуют и направляют свою деятельность на выполнение функционала, связанного с обеспечением устойчивого, а в дальнейшем – сбалансированного развития региона.

Полноценная деятельность регионального субъекта возможна под влиянием стимулов и мотивов, вытекающих из интересов. Руководство региона может отдавать себе отчет (теория мотивации «Y»), а может и не отдавать себе отчет (теория мотивации «X») в важности осуществления деятельности, направленной на утверждение устойчивого сбалансированного развития региона. Именно поэтому в первом случае уместно использовать мотивационный механизм, а во втором – стимулирующий механизм достижения устойчивого развития.

Важным для реализации предложенного механизма является понимание необходимости формирования культуры инновационного развития у бизнеса региона. Классификация и характеристики финансово-экономических механизмов стимулирования инновационной деятельности, целесообразных для использования в регионе с учетом формирования цифровой экономики, представлены в табл. 1.

В условиях рыночной экономики и в условиях неопределенности рыночной среды необходимо искать новые источники финансирования инновационных процессов, подбирать оптимальное сочетание всех имеющихся ресурсов для эффективного осуществления инновационной деятельности.

Таким образом, финансово-экономические механизмы стимулирования инновационной деятельности включают семь секторов – финансовый, налоговый, информационный, коммуникационный, инфраструктурный, технологический и организационный.

Все блоки финансово-экономических механизмов взаимосвязаны и представляют собой сложную и многоуровневую

систему. Основой инноваций в цифровой экономике станет создание сквозных технологий, которые являются ключевыми научно-техническими направлениями, оказывающими наибольшее влияние на развитие новых рынков и совершенствование существующих.

Таблица 1

Финансово-экономические механизмы стимулирования формирования культуры инновационного развития бизнеса региона

Сектор	Характеристика
Финансовый	Предоставление дотаций из бюджета; бюджетные вложения
Налоговый	Предоставление инвестиционного налогового кредита, налоговых льгот по суммам, подлежащим зачислению в региональный бюджет
Информационный	Информационная поддержка региональных инновационных проектов; электронные услуги населению и предпринимателям; создание баз данных, к которым могут обращаться предприятия, ищущие партнеров в своей сфере деятельности
Коммуникационный	Консультативное сопровождение инновационных проектов до их окупаемости
Инфраструктурный	Создание центров коллективного пользования научным оборудованием для малых и средних предприятий и исследовательских команд
Технологический	Создание сети цифровых площадок для исследований в области цифровой экономики, основных сквозных технологий («Большие данные», «Новые производственные технологии», «Технологии выработки возобновляемых энергоресурсов» «Квантовые технологии»)
Организационный	Определение потребности отраслей экономики в информационных технологиях, мониторинг НИОКР, создание центров компетенций по экспертному сопровождению НИОКР; формирование инновационных территориальных кластеров

Дальнейший стратегический сценарий развития региона и меры по его реализации определяются в зависимости от уровня готовности subsystems и ресурсного обеспечения. Обязательным условием отбора стратегического сценария является наличие стратегических альтернатив на перспективу в срезе развития каждой subsystems.

Важным аспектом формирования стратегического сценария развития организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития является разработка пакета проектов и программ, который включает возможность использования имеющихся ресурсов, резервов и предусматривает альтернативы устранения преград и ограничений, что позволит своевременно разрабатывать и реализовывать соответствующие рациональные

мероприятия. Генерируются идеи по решению задач, а это, в свою очередь, является завершением этапа проблемного анализа. Получение идеи решения задачи облегчает материализацию решения в виде управленческого документа, нормативного или нормативно-правового акта, организационно-распорядительного решения и т.п., выписанного с учетом уже доступных инструментов и ресурсов для совершенно конкретных субъектов механизма.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В ходе исследования сформированы основы формирования организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития ЛНР.

Единая направленность предложенных разработок (на обеспечение сбалансированности производительных сил в регионе, трансформацию структуры экономики, углубление специализации и размещения производств) предполагает максимальное вовлечение имеющегося потенциала региона в процесс его динамичного устойчивого развития.

Таким образом, организационно-экономический механизм устойчивого сбалансированного развития региона направлен на укрепление потенциала региона в экономической, социальной, экологической и энергетической сферах. Реализация организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона связана с созданием координационного центра устойчивого сбалансированного развития ЛНР.

Данный организационно-экономический механизм отличается комплексным воздействием на реализацию потенциала региона и призван обеспечить консолидацию усилий на различных уровнях управления, частного сектора и общественности, а также сопровождаться контролем за реализацией стратегии развития.

Список использованных источников

1. Еремеев С.Г. Формирование стратегии конкурентоспособности региона: оценка факторов и проектирование результатов / С.Г. Еремеев, С.Н. Большаков // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2021. – №4. – С. 380-388.

2. Голубцова О.А. Стратегическое обеспечение устойчивого развития региона / Т.Н. Кислая, О.А. Голубцова // Вестник

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия 5. География. Экономика. Туризм: сб. науч. тр. – 2018. – №1(10): – С. 95-100.

3. Алешникова В.И. Стратегическо-статистический анализ социально-экономического развития региона в условиях цифровой среды / В.И. Алешникова и др. // Управление. – 2019. – №3. – С. 84-93.

4. Безрукова Т.Л. Диагностика сильных и слабых сторон социально-экономического и инновационного развития региона: методика и результаты ее апробации / Т.Л. Безрукова и др. // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2021. – №2. – С. 168-182.

5. Кретинин В.А. Теоретические аспекты устойчивого развития региона и критерии его оценки [Электронный ресурс] / В.А. Кретинин, Е.С. Бордяшов // Экономика региона. – 2007. – № 18 (дек.). – Режим доступа: <http://journal.vlsu.ru/index.php?id=16>

6. Алферова Т.В. Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки / Т.В. Алферова // Вестник Пермского университета. Экономика. – 2020. – Т. 15. – № 4. – С. 494-509.

УДК 311.42

DOI

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ В ДНР

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены проблемы востребованности профессий в современных условиях предоставления услуг высшего образования в ДНР, указаны причины образовательной миграции в страны зарубежья, проведен анализ сфер деятельности в Республике, определены приоритетные профили для поступления в высшие учебные заведения. Предложен комплекс мероприятий на основе привлечения отраслей народного хозяйства с целью их вовлечения в образовательный процесс.

Ключевые слова: образование; обучение; обучающиеся; высшие учебные заведения; поступление; образовательная миграция; квалификация; профессия; развитие; эффективность; анализ